

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SUV XO‘JALIGI SOHASIDAGI
SUG‘ORISH TARMOQLARI VA ULARDAN FOYDALANISHNING
HOZIRGI HOLATI**

A.H.Rajabov, P.A.Nurmatov, A.S.Madalov, G.X.Xalikova

Samarqand davlat arxitektura qurilish universiteti

Anatatsiya. Turli dinamik va atmosfera omillarining salbiy ta’sirlariga chidamli materiallardan sug‘orish novlarini ishlab chiqish texnologiyalarini tadqiq qilish, kompozit materialli sug‘orish novlarini ishonchliligini oshirish, kompozit novlarni tarkibini takomillashtirish ustuvor vazifa hisoblanadi.

Анатация. Приоритетными направлениями являются исследования технологий разработки ирригационных лотков из материалов, устойчивых к отрицательному воздействию различных динамических и атмосферных факторов, улучшение состава ирригационных лотков из композитных материалов, а также повышение надежности.

Kalit so'zlar. Filtratsiya, nov, irrigatsiya, rekonstruksiya, tarmoq, suv xo‘jaligi tashkilotlari, tuproq o‘zan,

Ключевые слова. Фильтрация, лоток, ирригация, реконструкция, сет, водохозяйственные организации, грунтовые русло.

O‘zbekiston Respublikasida 4,3 mln gektar sug‘oriladigan maydonlar mavjud bo‘lib, ularni suv bilan ta’minlash murakkab tizim orqali amalga oshiriladi. Jumladan, jami 183,7 ming km uzunlikda sug‘orish tarmoqlarining 13,1 foizi beton qoplamali, 76,3 foizi tuproq o‘zanli va 10,6 foizini nov tarmoqlari tashkil etadi. Shundan, suv xo‘jaligi tashkilotlari tasarrufidagi kanallar 28570 km (1-rasm), suv iste’molchilari uyushmalari, klaster va fermer xo‘jaliklari tasarrufidagi sug‘orish tarmoqlari 155154 km ni (2-rasm) tashkil etadi.

Hozirgi kunda sug‘orish tizimlari asosiy vositalarining 35-40 foizi yaroqsiz holga kelgan. O‘rtacha gidrologik suv ta’minotida, sug‘orish tizimining bir gektar maydonga suv yetkazib berish ishonchlik holati 0,3-0,31 ni tashkil etadi. Tahlillar va ilmiy-tadqiqot ishlari natijalariga ko‘ra, suv xo‘jaligi ob’ektlari resurs bazasini ishdan chiqishi qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishi uchun o‘rtacha 1,0 mlrd. AQSh dollari miqdorida zarar yetkazilishiga sabab bo‘lmoqda.

**“O‘ZBEKISTON-2030” STRATEGIYASIDA BELGILANGAN SUV RESURLARINI
TEJASH VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH”**

mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

1-rasm. Suv xo‘jaligi tizimi tashkilotlari tasarrufidagi sug‘orish tarmoqlari

2-rasm. Suv iste‘molchilari uyushmalari, klaster va fermer xo‘jaliklari tasarrufidagi sug‘orish tarmoqlari

1-jadval

**Suv iste‘molchilari uyushmalari, klaster va fermer xo‘jaliklari
tasarrufidagi sug‘orish tizimining hududlar kesimi bo‘yicha taqsimlanishi**

№	Hududlar nomi	Uzunligi, km	shundan:				Sug‘orish tarmog‘idagi jami gidrotexnik inshoot soni, dona
			Tuproq o‘zanli	Beton qoplamali	Lotok tarmoqli	Yopiq quvurli tarmoq	
1	Qoraqalpog‘iston	18933	18852	14	67	-	9597

**“O‘ZBEKISTON-2030” STRATEGIYASIDA BELGILANGAN SUV RESURLARINI
TEJASH VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH”
mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

	Respublikasi						
2	Andijon	10552	8399	353	1440	360	10250
3	Buxoro	14977	12229	1328	1416	4	11546
4	Jizzax	4502	268	456	3451	327	1183
5	Qashqadaryo	20450	11143	2206	6237	864	13383
6	Navoiy	2104	1688	203	213		2023
7	Namangan	9590	8132	482	683	293	7729
8	Samarqand	14504	13650	705	149		1890
9	Surxondaryo	10996	7605	2828	458	104	14827
10	Sirdaryo	5861	3319	464	2041	39	9476
11	Toshkent	12055	6168	4241	1377	269	11577
12	Farg‘ona	16434	14105	1068	1246	15	13184
13	Xorazm	14195	13923	93	179		7385
	Jami	155154	119483	14441	18957	2275	114050

Respublikada barpo qilingan aksariyat suv xo‘jaligi infratuzilma ob‘ektlarining xizmat ko‘rsatish muddati 50-60 yildan ortib, ularning texnik holati yildan-yilga yomonlashmoqda. Xususan, irrigatsiya tizimi kanallarining aksariyat qismi tuproq o‘zanli bo‘lib, suvning filtratsiya hisobiga yo‘qolishi yuqoriligicha qolmoqda. Bundan tashqari, 77 foiz irrigatsiya tizimi kanallari ta‘mirlash va tiklashni, 20 foiz qismi esa rekonstruksiya qilishni talab etadi.

Suv iste‘molchilari uyushmalari va fermer xo‘jaliklarining 77 foiz sug‘orish tarmog‘i tuproq o‘zanli bo‘lib, 44 foiz tarmoq ta‘mirlash va tiklashga, 10 foiz tarmoq esa rekonstruksiya qilishga muhtoj.

Mavjud nov tarmoqlarining asosiy qismi 30 yildan ziyod xizmat ko‘rsatib ularning 70 foizi rekonstruksiya qilish va almashtirishni talab qiladi.

Irrigatsiya tizimi va sug‘orish tarmoqlarining foydali ish koeffitsienti o‘rtacha 0,64 bir qator hududlarda esa undan ham past bo‘lib, asosiy manbalardan olinadigan suvning 35-40 foizi sug‘orish tarmoqlarida yo‘qotilmoqda.

Keyingi yillarda mamlakatimizda suv xo‘jaligini isloh qilish, suv resurslaridan oqilona foydalanish, suvni tejaydigan texnologiyalarni joriy etishni davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha izchil chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Xususan, suv xo‘jaligi infratuzilmasini rivojlantirish bo‘yicha qat‘iy choralar ko‘rilmoqda. Investitsiya dasturlari doirasida 2017-2021 yillarda irrigatsiya-melioratsiya ob‘ektlarini qurish va rekonstruksiya qilishga respublika byudjetidan 5 755,7 mlrd so‘m mablag‘ ajratildi. Jumladan, irrigatsiya ob‘ektlarini qurish va rekonstruksiya qilish ishlariga 4 374,4 mlrd so‘m mablag‘ ajratildi, 1254 ta loyiha doirasida 2 782,6

km kanallar, 554,6 km nov tarmoqlari, umumiy suv chiqarish qobiliyati 62,8 m³/sek bo‘lgan nasos stansiyalar, 546 ta sug‘orish qudug‘i va boshqa suv xo‘jaligi ob‘ektlari qurildi va rekonstruksiya qilindi. Natijada irrigatsiya tizimi tarmoqlarining texnik holati va 1,43 mln gektar sug‘oriladigan maydonlarning suv ta‘minoti yaxshilandi.

Direktiv xo‘jjatlarga asosan 2022-2026 yillarda suv xo‘jaligi ob‘ektlarini, xususan sug‘orish tizimlarini qurish, rekonstruksiya qilish va takomillashtirish borasida ustuvor vazifalar belgilab olingan. Ushbu tadbirlarni amalga oshirish uchun, respublika byudjetidan 6 680,9 mlrd so‘m mablag‘ ajratilishi hisobiga 2 998 km kanal, 627 km nov tarmoqlari, umumiy suv chiqarish qobiliyati 86,7 m³/sek bo‘lgan nasos stansiyalar, 206 ta sug‘orish qudug‘i, 286,7 mln. kub metr hajmdagi suv omborlari hamda boshqa suv xo‘jaligi ob‘ektlari quriladi va rekonstruksiya qilinadi.

Natijada irrigatsiya tarmoqlarining texnik holati yaxshilanadi, kanallar va sug‘orish tarmoqlarining foydali ish koeffitsienti 0,64 dan 0,69 ga yetkaziladi, 795,9 ming gektar sug‘oriladigan maydonlarning suv ta‘minoti yaxshilanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Оптимизация состава полиэфирного вяжущего для полимербетонов/ В.Т. Ерофеев, Д.А. Меркулов, А.Д. Богатов [и др.] // Материалы международной научно-технической конференции «Композиционные строительные материалы. Теория и практика». – Пенза: Изд-во ПДЗ, 2013. –14–17 б.
2. Makhmudov, I. E., Mirzaev, A. A., Murodov, N. K., Ernazarov, A. I., Rajabov, A. K., Musaev, S. M., ... & Ustemirov, S. R. (2022). Socio-Economic Situation In The Water Management Of The Republic Of Uzbekistan And The Regulatory-Legal And Economical Frameworks For The Implementing Of Water-Saving Technologies. *Journal of Positive School Psychology*, 2951-2955.
3. I.E.Makhmudov, A.A.Mirzaev, A.Kh.Rajabov, Sh.M.Musaev and B.B.Ulugbekov. Socio-Economic Impact on Water Conservation Implementation in Uzbekistan. *E3S Web of Conferences* 449, 06013 (2023) <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202344906013>.
4. Glovatskiy, O., Ergashev, R., Kurbonov, I., Kholbutaev, B., Pirnazarov, I., & Rajabov, A. (2023). Practice of permanent presence and equipment of Karshi main canal. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 401, p. 01022). EDP Sciences.
5. D.E. Makhmudova, A. Kh. Rajabov. Experimental Research of the Water Flow Motion Area in the Large Irrigation Canals. *Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry*. Vol. 12 No. 3 (2021). <https://www.tojqj.net/index.php/journal/article/view/730>
6. Муродов Н., Ражабов А., Рўзиев М. Шоназаров Ж. Қарши машина каналига сув келтирувчи каналдаги лойқани тозаловчи земснарядларни самарали ва ишончли ишлашини баҳолашнинг услуги. Меъморчилик ва қурилиши муаммолари. 2023